

MEDICAL SCIENCES

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ

Пулатова Л.Т.,

*профессор кафедры «Фармацевтика и химия»
Университет ALFRAGANUS*

Жалилов Ф.С.,

*заведующий кафедрой «Фармацевтика и химия»
Университет ALFRAGANUS*

Размухамедов Д.Дж.

*доцент кафедры «Информационные системы и математические дисциплины»
РЭУ имени Г.В. Плеханова, Ташкентский филиал*

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO INCREASE PATIENT DIAGNOSTICS

Pulatova L.,

*Professor of the Department of Pharmacy and Chemistry,
Doctor of Technical Sciences, professor*

ALFRAGANUS University

Jalilov F.,

*Head of the Department of Pharmacy and Chemistry,
Doctor of Chemical Sciences, professor*

ALFRAGANUS University

Razmukhamedov D.

*associate professor of the Department of Information systems and mathematical disciplines
G.V. Plekhanov Russian university of economics in Tashkent*

Аннотация

В статье представлен аналитический обзор практического применения искусственного интеллекта в области медицины и его роль в современной стоматологии. Авторы обращают внимание на основные направления развития искусственного интеллекта, связанных с прогнозированием различных ситуаций. Сфера таких исследований весьма разнообразна и представляет интерес, прежде всего, в плане используемых методов компьютерной диагностики в стоматологии. В статье показаны принципиально новые решения практического применения передовой технологии Diagnocat, а также 3D – принтеров для повышения эффективности диагностики, лечения, протезирования и предотвращения заболеваний полости рта.

Abstract

The article presents an analytical review of the practical application of artificial intelligence in the field of medicine and its role in modern dentistry. The authors draw attention to the main directions of development of artificial intelligence related to forecasting various situations. The scope of such research is very diverse and is of interest, first of all, in terms of the computer diagnostic methods used in dentistry. The article shows fundamentally new solutions for the practical application of advanced Diagnocat technology, as well 3D printers to improve the efficiency of diagnosis, treatment, prosthetics and prevention of oral diseases.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, диагностика заболеваний, прогнозирование заболеваний, стоматология, компьютерная томография, процесс сканирования, геометрическая проекция челюсти, передовые технологии.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, disease diagnosis, disease prediction, dentistry, computed tomography, scanning process, geometric projection of the jaw, advanced technologies.

Учитывая уровень развития научно-технического прогресса, а также масштабное внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни человека, актуальными становятся исследования, связанные с изучением искусственного интеллекта (далее – ИИ). Естественно возникает вопрос – что такое искусственный интеллект и, на сколько он может заменить человеческий фактор?

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики применения

искусственного интеллекта, позволило американской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения Oracle Corporation, сформулировать фундаментальное определение, согласно которому «искусственный интеллект – это система или машина, способная имитировать человеческое поведение для выполнения определенных задач и может постепенно обучаться, используя полученную информацию» [1]. В свете сказанного, направление медицины и здравоохранения, уже се-

годня считается одним из стратегических и перспективных с точки зрения эффективного внедрения ИИ, что позволит повысить точность диагностики, облегчить жизнь пациентам с различными заболеваниями, повысить скорость разработки и выпуска новых лекарств и т.д. [2].

На сегодняшний день, медицина, являясь расширенной системой научных знаний и практической деятельности, предусматривает решение одной из первоочередных задач – это сохранение и укрепление здоровья человека, лечение и предупреждение болезней. Технологии на базе ИИ становятся всё более востребованными в медицине, обеспечивая возможность не только точного диагностирования серьёзных заболеваний, но и разработку новых лекарств и дженериков. Медицинские продукты с применением искусственного интеллекта активно разрабатываются такими известными компаниями, как Microsoft, Apple, Google, IBM. Нельзя не отметить тот факт, что по данным Google, нередко пациенты страдают из-за неправильного диагностирования заболевания, и как следствие, неправильно выбранной методики лечения. Особое значение в свете новых задач, приобретают разработки эффективных путей улучшения диагностики, лечения и профилактики многих заболеваний на основе точного определения их стадии и развития с применением искусственного интеллекта. Можно сказать, что системы ИИ позволяют распознавать заболевания даже на ранней стадии, что даёт возможность врачам-диагностам эффективно контролировать ход заболеваний или выявлять признаки, свидетельствующие о скором развитии болезни.

Учитывая вышесказанное, остановимся на рассмотрении возможностей искусственного интеллекта в современной медицине, с точки зрения, назначения индивидуального лечения, выбора лекарственных препаратов, оптимизации проведения клинических исследований:

Компьютерная томография с помощью искусственного интеллекта может точнее распознавать рак, определять его стадию и помогать врачам в выборе наилучшего метода лечения [3].

В области фармацевтики и фармакологии, фармацевтическим кампаниям удается сократить сроки разработки лекарственных препаратов и клинических исследований, что обеспечивает снижение затрат на выпуск новых лекарств с высоким уровнем качества [4].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внедрила мобильное медицинское приложение *mHealth*. Приложение в смартфоне задаёт вопросы, а владелец телефона по ним описывает своё состояние. По ответам приложение ставит предварительный диагноз и направляет человека к определённому врачу [5].

Для людей, выписавшихся из больницы, работает мобильное приложение с искусственным интеллектом *Sense.ly*, которое следит за ходом реабилитации человека и даёт необходимые советы.

Программы искусственного интеллекта активно используются для генетического анализа и генетической терапии. Наиболее продвинутой из них является программа *Sophia Genetics*. Анализ ДНК надёжно диагностирует практически любые заболевания. Искусственный интеллект в генетике представлен также программами *Human Longevity* и *Deep Genomics*. Они собирают первичную информацию и создают «генетическую» базу данных. По образцу генетического материала можно получить подробный отчет с анализом генома его владельца. Так работают сервис *23andMe* и ещё сотни подобных сервисов в мире.

Приложение *DermaCompare* может диагностировать рак кожи. Оно работает с использованием облачной технологии искусственного интеллекта. Анализируя фотографии, сделанные с помощью смартфона, приложение позволяет каждому идентифицировать родинки меланомы на коже. Приложение создано *Emerald Medical Applications*. Используя запатентованные алгоритмы сравнения, *DermaCompare* является уникальным онкологическим приложением, использующим искусственный интеллект.

Искусственный интеллект позволяет заказчикам подобрать лекарство по индивидуальным характеристикам, в частности, программа *MedClueRx* клиники *Northshore* позволяет выбрать лучшие лекарства при любых заболеваниях.

Искусственный интеллект *MedWhat* заменяет личного доктора. Это мобильное приложение с распознаванием речи – говорящий чат-бот, обладающий способностью отвечать на любые медицинские вопросы, которые больной обычно задаёт доктору на приёме, и контролировать состояние больного в течение нескольких последующих дней.

Microsoft предлагает программу голосового медицинского консультанта *Health bot*, построенного по технологии распознавания речи *Cortana* [6].

В свете сказанного, можно с уверенностью сказать, что перспективу для решения вопросов повышения качества медицинского обслуживания, представляет возможность диагностики заболеваний на основе интеллектуального анализа данных о пациенте, который включают результаты компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, ультразвукового исследования (УЗИ), позитронно-эмиссионной томографии, электроэнцефалографии, клинических анализов, анамнеза пациента, его генетического анализа, т.е. совокупности любых данных, которые бы позволили принимать решение о заболевании с определённой вероятностью [7]. На рис. 1, представлены задачи, лежащие в основе практического применения искусственного интеллекта.

Рис. 1. Основные задачи искусственного интеллекта

Приведённые задачи искусственного интеллекта ориентированы на конкретного пациента с учетом его персональных характеристик, результатов анализов, диагностических исследований. Среди основных направлений практического применения искусственного интеллекта можно выделить:

- прогнозирование различных ситуаций;
- оценка любой цифровой информации с задачей заключения;
- анализ различных данных с поиском скрытых закономерностей [8 – 10].

В исследуемой проблематике, использование современных технологий в стоматологической практике уверенно набирает популярность, а сами они становятся всё более совершенными. Безусловно, на их повсеместное внедрение понадобится время, но когда они станут доступными для всех стоматологических клиник и кабинетов, это полностью изменит представление людей об оказании стоматологической помощи. Современные технологии позволяют использовать нейросети для повышения эффективности диагностики, лечения, протезирования и предотвращения заболеваний полости рта. ИИ в стоматологии может сильно повысить точность и эффективность диагностики. Благодаря аналитике изображений программы способны выявлять даже самые незначительные изменения и отклонения. Как показывает практика, написать алгоритмы нейросети не является большой проблемой в современном мире. Однако, обучить её — это достаточно сложный и многогранный процесс, основанный на анализе большого количества баз данных о пациентах, заболеваниях, симптомах, методах лечения. Ведь именно от правильной и безошибочной диагностики, зависит успех лечения пациентов. Во время первичного приема врач проводит осмотр пациента, смотрит рентгеновские снимки, компьютерную томографию и на основании этого назначает лечение. Однако, не исключено наличие человеческого фактора, т.к. даже самый опытный специалист может допустить ошибку. Например, один врач решает, что зуб можно сохранить, а другой будет настаивать на удалении. В данном случае, искусственный интеллект сводит риск ошибки к нулю.

В стоматологии для диагностики сейчас применяется разработка на основе искусственного интеллекта **Diagnocat** — это инновационное решение в стоматологии, которое использует искусственный интеллект для диагностики заболеваний полости рта. Разработанная передовая технология может помочь стоматологам и пациентам добиться лучших результатов и улучшить общее впечатление от

стоматологического обслуживания. Работу данной программы можно представить следующим образом: в Diagnocat загружается КТ, и в течение 5 минут ИИ анализирует рентгеновский снимок по более чем 65 состояниям и различным заболеваниям, детально разбирает проблему по каждому зубу (кариес, инфекции в корневых каналах) и через 5 минут выносит вердикт, т.е. показывает все проблемы и называет способы их устранения. В данном случае, отмечает не только необходимое лечение на момент осмотра, но и выделяет проблемы «на перспективу» — ставит такие очевидные диагнозы, которые не пропустит ни один врач при осмотре, и вместе с тем, обнаруживает те скрытые проблемы, которые врач может упустить, например очаги инфекции у верхушек корней. Учитывая данный факт, для врача практическое использование искусственного интеллекта, является актуальным аспектом для экспресс-диагностики и быстрого составления комплексного плана лечения, обеспечивая тем самым замену работы рентгенолога в рамках стоматологической клиники.

В работе стоматолога может пригодиться ИИ-сервис для оценки гигиены полости рта Diana. Он позволяет определить группы риска возникновения заболеваний полости рта, оценить состояние зубов в период установки брекетов и определить момент обоснованного вмешательства для инвазивного лечения.

В данном случае, алгоритм действий также довольно прост: загружается снимок полости рта, и программа оценивает уровень гигиены и дает рекомендации по уходу за зубами.

Современные стоматологии часто используют стоматологические сканеры для создания модели зубов. Так как в создании модели требуется высокая точность, ИИ дорабатывает модель уже в процессе сканирования, компенсируя ошибки, которые возникают от дрожания рук или неправильного угла съемки в полости рта.

Как показывает практика, современные стоматологические сканеры достигли хороших результатов и благодаря ИИ практически заменяют традиционное снятие слепков в стоматологии.

С помощью специальных компьютерных программ можно создать, так называемую, виртуальную 3D-сцену всей челюсти пациента. Благодаря трёхмерной компьютерной графике становится возможным создавать объёмные модели любых объектов.

В данном случае вначале программа строит геометрическую проекцию челюсти с выведением изображения на экран компьютера. Со временем, когда повсеместно будут внедрены 3D-дисплеи и принтеры, выведение изображения на плоскость станет необязательным. Благодаря созданию виртуальной 3D-сцены возможно:

- исследовать все параметры челюсти пациента;
- спланировать дальнейшее лечение в виртуальном формате с последующим внедрением на практике;
- спланировать оптимальную форму зубов.

Виртуальная 3D-сцена является универсальной методикой как для стоматолога-терапевта, так и в практике протезирования (в том числе, имплантологии).

Сфера применения 3D-принтеров в стоматологии — изготовление моделей разных зубных протезов в трёхмерном формате. Особенно полезна такая методика, если у пациента нет ни одного зуба и нужно полностью восстанавливать всю челюсть. В данном случае цифровой редактор незаменим, т.к. с его помощью зубной техник сможет не только полностью смоделировать необходимое изображение, но благодаря использованию цифровых принтеров, сможет работать с изображениями, разделяя их на части.

Следует отметить, что кроме протезирования, принтеры находят широкое применение в хирургической стоматологии и при изготовлении элайнеров, основное назначение которых заключается в выравнивании зубного ряда. Учитывая приведённые показатели, можно сказать, что 3D-принтеры значительно расширяют возможности врачей:

- любую модель можно распечатать автоматически, без необходимости ручного моделирования протезов или коронок;

➤ результат получается идеальным и точным, без ошибок;

➤ врачи экономят как своё время, так и время пациентов. Людям теперь не нужно ходить к стоматологу несколько раз подряд, чтобы примерять, дорабатывать и «подгонять» протезы;

➤ привыкать к новым конструкциям, как раньше, пациентам не нужно, так как они идеально соответствуют форме челюсти и не вызывают никакого дискомфорта после установки.

Благодаря специально разработанному алгоритму, скорость изготовления стоматологических изделий намного выше, а любую модель всегда можно хранить в цифровом формате на ПК.

Какие бы инновации ни появлялись на современном IT-рынке, они, так или иначе, успешно интегрируются в медицинскую сферу, помогая ставить более точные диагнозы и, соответственно, назначать эффективное лечение. Достаточно вспомнить историю внедрения аппаратов МРТ, и то, как это изменило лицо диагностики в медицине и вывело ее на новый уровень.

На этапе диагностирования мы не ограничиваемся 3D снимком. Данные компьютерной томографии выгружаются в программу с искусственным интеллектом, которая умеет сканировать и диагностировать все зубные патологии, а дальше фиксирует их в виде понятного отчета по каждому зубу. Таким образом, врач может получить более подробную, а главное - независимую клиническую картину, а значит, составить самый эффективный план лечения.

При этом, стоит отметить, что программа лишь помогает врачу учесть все нюансы, диагноз устанавливается по-прежнему лечащим доктором. В конце приёма распечатанный краткий отчет выдается пациенту на руки, а его подробная электронная версия отправляется на e-mail.

Возможности искусственного интеллекта позволяют ему продуктивно работать с результатами компьютерной томографии. После изготовления трёхмерного снимка программа сама сделает его анализ и предоставит врачу подробный отчет о состоянии зубов пациента. В отчете будут отмечены возможные патологии с их развёрнутым описанием, а дальше пациент совместно с врачом разрабатывают план лечения [11 – 13].

Остановимся на изучении *интраоральных 3D сканеров*, представляющих собой устройства, которые, вероятно, в скором времени заменят обычные слепки, «переведя» их в цифровой формат. Важная

роль в их применении, имеет технология создания цифрового слепка, предусматривающая выполнение следующих операций, в частности:

- проекция света на объект;
- принятие объектом отражённого сигнала в цифровом формате;
- передача данных в компьютер;
- получение объёмного изображения, которое обрабатывает специальная программа, основная задача которой заключается в создании облаков опорных точек, обрабатываемых ПО.

Конечная цель обработки — получение объёмной модели в 3D-формате, в связи с чем, врачу работать с таким слепком гораздо удобнее, чем с обычным гипсовым, а при желании и необходимости всегда есть возможность напечатать изображение на цифровом принтере. Важно отметить, что сфера применения *цифровых слепков* в стоматологии широка:

- в диагностических и реставрационных целях;
- с целью изготовления имплантатов;
- с целью изготовления нестандартных элементов, используемых в протезировании, ортодонтической и хирургической практике.

Таким образом, основной приоритет использования интраорального сканера заключается в том, что врач сразу получает всю модель челюсти пациента без необходимости применения слепка. Известно, что снятие слепков часто связано у людей с неприятными и даже болезненными ощущениями. К примеру, если у человека наблюдается сильный рвотный рефлекс, снять слепок будет практически невозможно. При использовании методики сканирования, данная процедура становится удобной и комфортной.

Обобщая сказанное, можно с уверенностью отметить преимущества диагностики на основе искусственного интеллекта, в частности:

- дает более понятную картину пациентам;
- меньше времени на обследование, больше на лечение;
- наиболее точная и независимая диагностика, т.е. искусственный интеллект сводит риск постановки неточного диагноза к минимуму. В данном случае исключается влияние человеческого фактора, и пациент может быть полностью уверен в достоверности информации.

➤ передача полной информации между специалистами для того, чтобы эффективность лечения не снижалась ни на одном из этапов, отчеты ИИ хранятся в базе и передаются в полном объеме между докторами.

В результате изучения вопросов применения искусственного интеллекта в целях повышения качества диагностики пациентов, становится очевидным, что ИИ сможет выполнять некоторые этапы работы стоматолога полностью. Например, анализ и интерпретация образов со снимков, планирование лечения и посадка протезов на основе анализа клинических данных. Несмотря на это, врач всегда будет играть важную роль в окончательном решении

и общении с пациентом. Взаимодействие с пациентом, проведение процедур и некоторые сложные хирургические вмешательства требуют профессиональных навыков, которые ИИ пока не может полностью заменить. В будущем ИИ возьмет на себя еще большую часть планирования, диагностики и подготовки протезов, коронок, накладок, виниров. Искусственный интеллект в медицине представляет огромный потенциал для преобразования здравоохранения. Он позволяет улучшить точность диагностики, оптимизировать лечение, улучшить систему мониторинга здоровья и образования медицинского персонала. Но, не смотря на такой обширный спектр возможностей искусственного интеллекта, ответственность за лечение пациентов несет доктор, то все этапы должны контролироваться и согласовываться с врачом.

Список литературы

1. Алексеева М.Г., Зубов А.Н., Новиков М.Ю. Искусственный интеллект в медицине // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 7 (121). – С. 10 – 13.
2. Гусев А., Добридюк С.Л. Искусственный интеллект в медицине. – Текст: электронный // Комплексные медицинские информационные системы: [сайт]. – URL: <https://www.kmis.ru/blog/iskusstvennyi-intellekt-v-meditsine/> (дата обращения: 4.03.2020).
3. Harvard University: Artificial Intelligence in Medicine: Applications, implications, and limitations. [Electronic resource]. URL: <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2019/artificial-intelligence-in-medicine-applications-implications-and-limitations/> (accessed: 10.05.2022).
4. Prozherina Y. Za gran'yu budushchego [Beyond the Future] / Y. Prozherina // Remedium. Zhurnal o russijskom rynke lekarstv i medicinskoj tekhnike [Remedium. Journal about the Russian market of medicines and medical equipment]. – 2020. – 2 p.
5. Шестакова Е., Яворская А. Перспективы лечения и диагностики с помощью искусственного интеллекта. – Текст: электронный // Fingazeta.ru: [сайт]. – URL: <https://fingazeta.ru/opinion/eksperty/457390/> (дата обращения: 4.03.2020).
6. Зайдуллин Р. Будущее уже наступило: как искусственный интеллект применяется в медицине. – Текст: электронный // vc.ru: [сайт]. – URL: <https://vc.ru/future/32237-budushchee-uzhe-nastupilo-kak-iskusstvennyy-intellekt-primenyaetsya-v-medicine> (дата обращения: 4.03.2020).
7. Аляви А.А., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узоков Ж.К. Перспективы искусственного интеллекта в медицине // Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – № 4. – С. 9 – 14.
8. Meshcheryakova A.M. Iskusstvennyj intellekt v medicinskoj vizualizacii. Osnovnye zadachi i scenarii razvitiya [Artificial intelligence in medical imaging. Main objectives and development scenarios] // A.M. Meshcheryakova, E.A. Akopyan, A.S. Slinin // Zhurnal telemeditsiny i elektronnoho zdravoohraneniya [Journal of Telemedicine and eHealth]. – 2018. – 100 p.

9. Головина, Е.А. Использование искусственного интеллекта в медицине / Е.А. Головина, А.К. Бачурина, А.В. Климов. — Текст: электронный // NovaInfo, 2019. — № 104. — С. 1–2. URL: <https://novainfo.ru/article/16797> (дата обращения: 09.10.2022).
10. Хусанов У.А., Довлетова С.Б. Искусственный интеллект в медицине // Sciences and Education Scientific Journal. — 2023. — V.4. — P. 772 – 782.
11. Кудратиллаев М. Б. Применения технологий 5G в современной мировой медицине //Международный научный форум. — 2022. — Т. 1. — С. 915 – 917.
12. Елизарова М.И., Уразова К.М., Ермашов С.Н., Пронькин Н.Н. Искусственный интеллект в медицине // International Journal of Professional Science. — 2021. — №5. — С.81 – 85.
13. Fersht V.M. Sovremennye podhody k ispol'zovaniyu iskusstvennogo intellekta v medicine [Modern approaches to the use of artificial intelligence in medicine] / Fersht V.M., Latkin A.P., Ivanova V.N. // Territoriya novyh vozmozhnostej. Vestnik VGUES [Territory of new opportunities. Bulletin VGUES.]. — 2020. — P. 127 – 128.